

**TEMIR YO‘L TRANSPORTIDA VA SHAXOBCHA YO‘LLARIDA
NOGABARIT YUKLARNI TASHISHDA YUZ BERISHI MUMKIN
BO‘LGAN FAVQULODDA HOLATLARNI OLDINI OLISH**

t.f.n. dotsent Abduazimov Sh.X., *kafedra «Texnosfera xavfsizligi»*

assistent Shermatov E.S., *kafedra «Yuk transport tizimlari»*

mustaqil izlanuvchi **Nurmamatov Sh.R.**

O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahri Adilxo‘jayev ko‘chasi 1a. Toshkent

Davlat Transport Universiteti

Annotatsiya. Respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka kata e‘tibor berilmoqda. Xususan bu sohada korxonalar va yangi ish o‘rinlariga talab ortib bormoqda. Maqolada bu haqida qisqacha ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar : Sp-qurilish, elektro-mexanika qoidalari, elektro-mexanika qoidalari, texnogen holat, Gabarit

Muammo dolzarbligi: Bugungi kunda Respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka berilgan imtiyozlar natijasida xususiy korxonalar va yangi ish o‘rinlari soni tobora ortib bormoqda. Bu korxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tashishni katta ulushi temir yo‘l transpoti hissasiga to‘g‘ri kelyabdi. O‘z navbatida temir yo‘l bekatiga tutash bo‘lgan shaxobcha yo‘llarida ulardagi bino va inshootlarni qurilish ishlarini loyihalashtirishda shuningdek qayta qurishda yo‘llarni elektrlashtirishda Sp-qurilishlarga yaqinlashish gabariti talablalariga javob berishi kerak. Xozirda yuklangan yuklarni harakat tarkibi gabaritiga mos kelmasligi mavjud kadrlar salohiyatini yetarli darajada emasligi shaxobcha yo‘llari orqali taqdim etilgan yuklarda turli xildagi texnogen turdagi favqulodda holatlarni xususan poezdlarni izdan chiqishi, avariya, falokat, kabilarni yuz berish ehtimoli ortib borishiga sabab bo‘lmoqda. Bu holat mavjud shaxobcha yo‘llarini ishlash jarayonini takomillashtirishni talab etadi. Har bir yo‘lovchi yoki yuk poezdini 1 daqiqa favqulodda holat natijasida turib qolishini o‘rtacha xisobda 30 000 ming

soʻm deb olsak 20 daqiqa turib qolgan poezd uchun bu koʻrsatgich quyidagi holga keladi yani 600 000 ming soʻm. Oʻzbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 2020 yil 26 avgustdagi 515 sonli "Oʻzbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish toʻgʻrisida"gi qarori esa har bir korhona tashkilotlarda texnika xavfsizligi talablariga rioya qilish mavjud vositalarni doimiy tarzda yangilab borishni xodimlar malakasini oshirib borish kerakligini taqazo etadi.

Maqolaning maqsadi: Taklif etilayotgan gʻoyaning asosiy maqsadi, temir yoʻl bekatlarida yuklash ishlarini bajarishda xususiy korxonalar va tashkilotlarga qarashli boʻlgan bevosita temir yoʻl bekatiga tutashgan shaxobcha yoʻllari va temir yoʻl bekatida va tashish tadbirlarida yuz berishi mumkin boʻlgan favqulodda holatlarni kamaytirish maqsadida kirish temir yoʻllarida gabarit darvozasini oʻrnatishdan iborat.

Kutiladigan natijalar: Gabarit darvozalarini temir yoʻl bekatlari bilan tutashgan shaxobcha yoʻllarida oʻrnatilishi natijasida yuz berishi mumkin boʻlgan quyidagi texnogen favqulodda vaziyatlarni oldi olinadi.

- texnogen favqulodda vaziyatlar natijasida temir yoʻl transporti inshootlari va atrof muhitga yetadigan zararlarni bartaraf etish;
- yoʻlovchi va yuk poezdlar harakatini toʻxtatib turishga olib keladigan favqulodda vaziyatlarni oldini olish;
- bekatlar orasida va peregonlarda poezdlar harakatidagi uzilishlarni shuningdek peregonlarni suniy ravshda band boʻlish holatlarini bartaraf etish;
- temir yoʻl transporti suniy inshoot koʻpriklar, tunellarni, temir yoʻl kesishmalaridagi avariya holatlarini kamaytirish;
- temir yoʻl bekatlari razezdlarida harakat tarkibini belgilangan vaqtlar oraligʻida toʻxtovsiz harakatini taminlash;
- yuklash tushirish ishlarida tashish uchun taqdim etiladigan vagonlarni oʻz vaqtida taqdim etish holatlarini yaratilishi va boshqa turdagi yuk tashish

tadbirlarida yuz berishi mumkin bo'lgan uzilish va ishlab chiqarishdagi texnologiya favqulodda holatlarni kamaytirish;

- temir yo'l bekati atrofida yashovchi aholini yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarini kamaytirishga erishish.

Gabarit darvozalarini ishlash tartibi elektro-mexanika qoidalariaga asoslanib to'raligicha vagonga joylashmagan gabaritsiz yuklar ularning vagonlardan chiqib qolgan qismlarini tegishi asosida amalga oshadi. Quyida Sp-qurilishlarga yaqinlashish gabariti darvozalarini ko'rib chiqamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasida vazirlar maxkamasining "O'zbekiston Respublikasida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda

harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarori

T. 2020 yil 26 avgust

2. O'zbekiston Respublikasi temir yo'llaridan texnikaviy foydalanish qoidalari.

T. 2001 yil.

3. Mahkambaev P.A., Raziqov R.S. "Temir yo'l transportida favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi" T. ToshIIT 2018 yil.